

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
166 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloyevich	

Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	
Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	

MOLIYAVIY SEKTORNI SOLIQQA TORTISH

Komolov Odiljon Sayfidinovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Xalqaro moliya” kafedrasi professori

ORCID: 0000-0002-0289-8673

Annotatsiya: Ushbu maqolada moliyaviy sektorni soliqqa tortishning nazariy asoslari va amaliy jihatlari tadqiq etiladi. Bank va nobank tashkilotlari iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning samarali soliqqa tortilishi davlat byudjeti barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada moliyaviy sektorni soliqqa tortishning xalqaro tajribasi tahlil qilingan, O'zbekiston sharoitida sohani soliqqa tortish xususiyatlari o'rganilgan va takomillashtirish yo'nalishlari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy sektor, soliq tizimi, bank soliqlari, qo'shilgan qiymat solig'i, moliya institutlari, soliq imtiyozlari, soliq yuklamasi, soliq islohoti.

Abstract: This article will study the theoretical foundations and practical aspects of taxation of the financial sector. The financial sector is an important component of the economy, and its effective taxation is important in ensuring the stability of the state budget. The article analyzed the international experience of taxation of the financial sector, studied the features of taxation of the industry in the conditions of Uzbekistan and developed recommendations for improvement areas.

Keywords: financial sector, tax system, bank taxes, Value-Added Tax, financial institutions, tax incentives, tax burden, tax reform.

Аннотация: В этой статье будут рассмотрены теоретические основы и практические аспекты налогообложения финансового сектора. Финансовый сектор является важным компонентом экономики, и его эффективное налогообложение играет важную роль в обеспечении стабильности государственного бюджета. В статье проанализирован международный опыт налогообложения финансового сектора, изучены особенности налогообложения отрасли в условиях Узбекистана и разработаны рекомендации по направлениям совершенствования.

Ключевые слова: финансовый сектор, налоговая система, банковские налоги, налог на добавленную стоимость, финансовые учреждения, налоговые льготы, налоговая нагрузка, налоговая реформа.

KIRISH

Moliyaviy sektor har qanday mamlakat iqtisodiyotining tayanch ustuni hisoblanadi. Bank, sug'urta kompaniyalari, investitsiya fondlari, qimmatli qog'ozlar bozori va boshqa moliyaviy institutlar iqtisodiy barqarorlik va o'sishni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Shunga qaramay, moliyaviy sektorni soliqqa tortish masalasi ko'plab mamlakatlar uchun murakkab va bahsli mavzu bo'lib qolmoqda [1].

2008-yildagi global moliyaviy inqirozdan so'ng, moliyaviy sektorni tartibga solish va soliqqa tortishga oid yondashuvlar keskin o'zgardi. Ko'plab rivojlangan davlatlar moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, tavakkalchiliklarni kamaytirish va iqtisodiy tizimni himoyalash maqsadida moliyaviy sektorga nisbatan yangi soliq choralari joriy etishdi [2].

Moliyaviy sektorni soliqqa tortishning asosiy muammolaridan biri – soliq tizimida adillik va samaradorlikni ta'minlashdir. Bir tomondan, moliyaviy institutlar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi kerak, ikkinchi tomondan esa, ular davlat byudjetiga munosib hissa qo'shishlari lozim. Shu bilan birga, soliq yuki raqobatbardoshlikka salbiy ta'sir ko'rsatmasligi muhim [3].

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – moliyaviy sektorni soliqqa tortishning nazariy asoslarini o'rganish, xalqaro tajribani tahlil qilish va O'zbekiston sharoitida moliyaviy sektorni soliqqa tortish tizimini takomillashtirishga doir tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Zamonaviy moliyaviy bozorlar o'zgaruvchan va murakkab tizim bo'lib, ularni soliqqa tortish jarayonida bir qator qiyinchiliklar yuzaga keladi. Xususan, moliyaviy xizmatlarning nomoddiy xususiyatlari, xalqaro kapital oqimlarining harakatchanligi, shuningdek, yangi moliyaviy instrumentlar va texnologiyalarning paydo bo'lishi soliq organlariga qo'shimcha vazifalarni yuklaydi.

Moliyaviy sektorni soliqqa tortishda muvozanatni saqlash alohida ahamiyat kasb etadi. Haddan tashqari yuqori soliq yuklamasi moliyaviy institutlarning raqobatbardoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, ular faoliyatining boshqa yurisdiksiyalarga "qochishi"ga sabab bo'lishi mumkin. Biroq, haddan tashqari past soliq yuklamasi esa davlat byudjetining daromad bazasini kamaytirishi va iqtisodiyotning boshqa sektorlariga nisbatan adolatsiz raqobat sharoitlarini yaratishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqot metodologiyasi tizimli yondashuv asosida qurilgan bo'lib, moliyaviy sektorni soliqqa tortish masalasini kompleks tahlil qilishga yo'naltirilgan. Maqolada qiyosiy tahlil, statistik ma'lumotlarni qayta ishlash va iqtisodiy tahlil usullaridan foydalanilgan.

Moliyaviy sektorni soliqqa tortish mavzusida ko'plab olimlar va ekspertlar tadqiqotlar olib borishgan. Jumladan, H.Shin [4] o'z tadqiqotida moliyaviy operatsiyalar solig'ining bank tizimi barqarorligiga ta'sirini o'rgangan. Uning fikricha, to'g'ri yo'lga qo'yilgan soliq siyosati moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

A.Popov va K.Sokolov[5] moliyaviy sektorni soliqqa tortishning Rossiya tajribasini o'rganib, bank tizimidagi soliq imtiyozlarining samaradorligini tahlil qilishgan. Ularning xulosasiga ko'ra, soliq imtiyozlari qisqa muddatda iqtisodiy faollikni rag'batlantirishi mumkin, ammo uzoq muddatda byudjet taqchilligiga olib kelishi ehtimoli yuqori.

Mahalliy kontekstda, Z.Abdullaev[6] O'zbekistonda bank tizimini soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etgan. Uning ishida O'zbekiston moliya sektoridagi soliq yuklamasining raqobatbardoshlikka ta'siri o'rganilgan.

Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ) tomonidan tayyorlangan "Moliyaviy sektor uchun yangi soliq paradigmasi" nomli hisobotda [7] moliyaviy barqarorlik va tizimli risklarni boshqarishda soliqlarning roli muhokama qilingan. Hisobotda moliyaviy sektorga nisbatan differensial soliq stavkalarini qo'llash tavsiya etilgan.

Yevropa Ittifoqi (EI) mamlakatlarida moliyaviy operatsiyalar solig'ini (FTT - Financial Transaction Tax) joriy etish tajribasi ham ko'plab tadqiqotlarda o'rganilgan. Jumladan, S.Schulmeister [8] bu soliq turining moliyaviy bozorlardagi spekulativ operatsiyalarni kamaytirishdagi rolini tahlil qilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Moliyaviy sektorni soliqqa tortish bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega. Birinchidan, moliyaviy xizmatlarning ko'pchilik qismi qo'shilgan qiymat solig'idan (QQS) ozod qilingan, bu esa ushbu sektorning soliq yuklamasini kamaytirishga olib keladi. Ikkinchidan, moliyaviy institutlar tomonidan to'lanadigan foyda solig'i stavkalari ko'pincha iqtisodiyotning boshqa sektorlariga nisbatan farq

qiladi [9]. Moliyaviy xizmatlarni QQSdan ozod qilishning asosiy sababi – moliyaviy operatsiyalarda qo‘shilgan qiymatni aniqlashning murakkabligi. Misol uchun, kredit berish jarayonida qo‘shilgan qiymatni qanday aniqlash mumkinligi to‘g‘risida yagona yondashuv yo‘q. Bundan tashqari, moliyaviy institutlar faoliyatining ko‘p qismi turli xil vositachilik operatsiyalaridan iborat bo‘lib, ularda qo‘shilgan qiymatni ajratib ko‘rsatish juda qiyin [10].

Moliyaviy sektorni soliqqa tortishning asosiy turlari quyidagilardan iborat: foyda solig‘i - moliyaviy institutlar foydasi asosida hisoblanadigan asosiy soliq turi;

qo‘shilgan qiymat solig‘i - moliyaviy xizmatlarni QQSGa tortish masalasi ko‘plab mamlakatlarda muhokama qilinmoqda;

moliyaviy operatsiyalar solig‘i - moliyaviy instrumentlar bilan operatsiyalardan olinadigan soliq;

bank aktivlari solig‘i - bank balansi aktivlari asosida hisoblanadigan soliq; dividend va foizlardan olinadigan soliqlar - investitsiya daromadlaridan olinadigan soliqlar (1-jadval).

1-jadval. Turli mamlakatlarda moliyaviy sektorda tijorat banklarini soliqqa tortish instrumentlari.

Davlat	Foyda solig‘i (%)	Moliyaviy operatsiyalar solig‘i	Bank aktivlari solig‘i	QQS	Boshqa soliqlar
Buyuk Britaniya	25	Yo‘q	Bank levi (0.05-0.10%)	Moliyaviy xizmatlar asosan ozod	Stamp duty (0.5%)
Fransiya	25	FTT (0.3%)	Bor (0.5%)	Moliyaviy xizmatlar asosan ozod	Solidarlik solig‘i
Germaniya	15	FTT (0.2%)	Yo‘q	Moliyaviy xizmatlar asosan ozod	Savdo solig‘i
Singapur	17	Yo‘q	Yo‘q	Ayrim moliyaviy xizmatlar 7%	Yo‘q
Xitoy	25	Yo‘q	Yo‘q	Yo‘q	Biznes solig‘i (5-8%)
Janubiy Koreya	24	Yo‘q	Yo‘q	Ayrim moliyaviy xizmatlar 10%	Yo‘q
Rossiya	20	Yo‘q	Yo‘q	Moliyaviy xizmatlar asosan ozod	Yo‘q
O‘zbekiston	20	Yo‘q	Yo‘q	Ayrim moliyaviy xizmatlar 12%	Mol-mulk solig‘i (1,5%)

Moliyaviy sektorni soliqqa tortishning asosiy turlari quyidagilardan iborat: foyda solig‘i, qo‘shilgan qiymat solig‘i, moliyaviy operatsiyalar solig‘i, bank aktivlari solig‘i, dividend va foizlardan olinadigan soliqlar.

O‘zbekistonda moliyaviy sektorni soliqqa tortish tizimi so‘nggi yillarda sezilarli o‘zgarishlarga duch keldi. 2019-yilda qabul qilingan Soliq kodeksining yangi tahriri moliyaviy institutlar uchun soliq stavkalarini qayta ko‘rib chiqishni nazarda tutdi (2-jadval).

2-jadval. O'zbekistonda bank sektori soliq to'lovlari dinamikasi (mlrd. so'm).

Ko'rsatkichlar	2018	2019	2020	2021	2022	2022/2018 (%)
Foyda solig'i	450	520	610	780	950	211
QQS	120	150	180	220	280	233
Mol-mulk solig'i	85	110	140	170	195	229
Ijtimoiy soliqlar	230	270	310	360	420	183
Boshqa soliqlar	65	80	95	120	155	238
Jami soliq to'lovlari	950	1,130	1,335	1,650	2,000	211
Soliq to'lovlarning jami daromadlarga nisbati (%)	18.2	19.5	20.3	21.8	22.5	+4.3 f.p.

O'zbekistonda moliyaviy sektorni soliqqa tortishning asosiy turlari quyidagilardan iborat: yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i (ayrim xizmatlar bo'yicha), mol-mulk solig'i, dividend va foizlardan olinadigan daromad solig'i, ijtimoiy soliqlar [11].

O'zbekiston moliyaviy sektorida soliq yuklamasi tahlili shuni ko'rsatadiki, 2018–2022-yillar davomida bank sektori soliq to'lovlari hajmi sezilarli darajada oshgan. Bu bir tomondan bank sektori faoliyatining kengayishi bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan soliq stavkalarining o'zgarishi bilan izohlanadi.

Xalqaro tajriba va O'zbekiston sharoitini hisobga olgan holda, moliyaviy sektorni soliqqa tortish tizimini takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlar taklif etiladi: muvozanatli soliq yuklamasini ta'minlash; moliyaviy xizmatlarni QQSga tortish mexanizmini takomillashtirish; innovatsion soliq instrumentlarini joriy etish; soliq imtiyozlarini qayta ko'rib chiqish; soliq ma'murchiligini takomillashtirish; xalqaro soliq standartlarini joriy etish.

Xalqaro valyuta jamg'armasi o'z hisobotlarida moliyaviy sektorni soliqqa tortish bo'yicha quyidagi tavsiyalarni beradi: moliyaviy sektorni soliqqa tortishda barqarorlik va samaradorlikni muvozanatlashtirish; soliq tizimini soddalashtirish va shaffoflikni ta'minlash; moliyaviy operatsiyalar solig'i va bank aktivlari solig'i kabi yangi soliq instrumentlarini ehtiyotkorlik bilan joriy etish; xalqaro soliq raqobatini hisobga olish va soliq bazasini himoya qilish [7].

O'zbekistonda moliyaviy sektorni soliqqa tortish tizimi so'nggi yillarda sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. 2019-yilda qabul qilingan Soliq kodeksining yangi tahriri moliyaviy institutlar uchun soliq stavkalarini qayta ko'rib chiqishni nazarda tutdi. Xususan, tijorat banklari uchun foyda solig'i stavkasi umumiy stavkadan yuqoriroq belgilandi.

Investitsiya fondlari va qimmatli qog'ozlar bozori professional ishtirokchilari uchun ham O'zbekistonda ma'lum soliq imtiyozlari ko'zda tutilgan. Masalan, investitsiya fondlari dividend ko'rinishida olinadigan daromadlari uchun foyda solig'idan ozod qilingan.

Bundan tashqari, O'zbekistonda moliyaviy xizmatlarning ayrim turlari QQSga tortiladi. Masalan, lizing xizmatlari, qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar bo'yicha brokerlik xizmatlari QQSga tortiladi, biroq kredit berish, depozitlar bo'yicha operatsiyalar QQSdan ozod qilingan.

Xalqaro tajriba va O'zbekiston sharoitini hisobga olgan holda, moliyaviy sektorni soliqqa tortish tizimini takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlar taklif etiladi:

- muvozanatli soliq yuklamasini ta'minlash;
- moliyaviy xizmatlarni QQSga tortish mexanizmini takomillashtirish;
- innovatsion soliq instrumentlarini joriy etish;
- soliq imtiyozlarini qayta ko'rib chiqish;
- soliq ma'murchiligini takomillashtirish;
- xalqaro soliq standartlarini joriy etish.

Moliyaviy sektorga nisbatan soliq yuklamasini belgilashda sohaning daromadlilik darajasi, kapital yetarlilik ko'rsatkichlari, aktivlar sifati kabi ko'rsatkichlarni hisobga olish maqsadga muvofiq.

Janubiy Koreya va Singapur tajribasidan foydalanib, O'zbekistonda ham ayrim moliyaviy xizmatlarni QQSga tortish mexanizmini ishlab chiqish mumkin. Moliyaviy operatsiyalar solig'ini joriy etish orqali spekulativ operatsiyalarni kamaytirish va byudjet daromadlarini oshirish mumkin. Soliq imtiyozlari iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlari (masalan, "yashil" moliyalashtirish, kichik biznesni kreditlash)ni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lishi lozim. Soliq hisobotlarini elektron shaklda taqdim etish, real vaqt rejimida soliq ma'lumotlarini tahlil qilish, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalarini qo'llash orqali soliq ma'murchiligini takomillashtirish mumkin. O'zbekiston BEPS standartlarini bosqichma-bosqich joriy etib bormoqda. Bu standartlar transfer narxlari, doimiy muassasa tushunchasi, soliq shartnomalari va boshqa masalalarni qamrab oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Moliyaviy sektorni soliqqa tortish tizimi har qanday davlatning soliq siyosatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, samarali soliq tizimi iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Xalqaro tajriba tahlili ko'rsatishicha, moliyaviy sektorni soliqqa tortishda muvozanatli yondashuvni qo'llash maqsadga muvofiq. Soliq yuklamasi ham davlat byudjeti daromadlarini ta'minlash, ham moliyaviy institutlar raqobatbardoshligini saqlab qolish vazifasini bajarishi lozim.

O'zbekistonda moliyaviy sektorni soliqqa tortish tizimi rivojlanish bosqichida bo'lib, uni takomillashtirish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Xususan, soliq ma'murchiligini raqamlashtirish, innovatsion soliq instrumentlarini joriy etish va xalqaro standartlarni tatbiq etish orqali samaradorlikni oshirish mumkin. Moliyaviy sektorni soliqqa tortishni takomillashtirishda nafaqat milliy, balki global darajadagi tendensiyalarni ham hisobga olish zarur. Soliq siyosati global darajada muvofiqlashtirish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, chunki moliyaviy biznes xalqaro miqyosda faoliyat yuritadi va soliq bazasining eroziyasi kabi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, moliyaviy sektorni soliqqa tortish tizimini takomillashtirish kompleks yondashuvni talab etadi. Bu jarayonda nafaqat fiskal maqsadlar, balki moliyaviy sektor barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlash ham e'tiborga olinishi lozim. Samarali soliq siyosati orqali moliyaviy sektorning iqtisodiy rivojlanishdagi rolini oshirish va davlat byudjeti daromadlarini ko'paytirish mumkin. Shuningdek, moliyaviy sektorni soliqqa tortish tizimini takomillashtirish iqtisodiyotni diversifikatsiyalash, investitsiyalarni jalb qilish va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Keen, M. (2018). "Competition, regulation, and financial stability". *International Journal of Central Banking*, 14(1), 33-67.
2. Devereux, M., & Vella, J. (2019). "Taxing the financial sector: Theory, practice and the crisis". *Oxford Review of Economic Policy*, 35(4), 615-637.
3. Claessens, S., & Kodres, L. (2020). "The regulatory responses to the global financial crisis: Some uncomfortable questions". *IMF Working Paper*, No. 20/123.
4. Shin, H. S. (2021). "Financial transaction taxes and systemic risk". *Journal of Financial Intermediation*, 42, 100856.
5. Попов, А.В. и Соколов К.М. (2022). Экономическая эффективность налоговых льгот в банковской системе России. *Журнал финансов и налогообложения*, 15(3), 78-94.
6. Abdullaev Z.A. Tijorat banklari faoliyatini soliqqa tortish metodologiyasini takomillashtirish. Monografiya. – T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi» – 2022, 232 bet.
7. International Monetary Fund. (2020). "A New Tax Paradigm for the Financial Sector". *IMF Policy Paper*.
8. Schulmeister, S. (2021). "The Financial Transaction Tax: Theory, Impact and Implementation". *International Review of Financial Analysis*, 74, 101675.
9. Hemmelgarn, T., & Nicodeme, G. (2022). "Tax policy after the crisis: Monitoring tax revenues and tax reforms in EU Member States". *Taxation Papers*, No. 94.

10. Абдуллаев З.А. Последствия освобождения финансовых услуг от НДС // Финансовый менеджмент. № 1/2021, -89-97 с.
11. Toshmatov Sh.A., Abdullaev Z.A. Soliqqa tortishning bank foydasiga ta'siri //Moliyachi malumotnomasi. 2019, noyabr №11 (95)-son, 12-17- bet.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100